

Dziecięce umysły na końcu świata¹

Marco Caracciolo

Uniwersytet w Gandawie

ORCID: 0000-0002-7955-0325

Abstrakt

Niniejszy artykuł skupia się na przybliżeniach doświadczeń dzieci w literaturze pięknej, która przywołuje scenariusze postapokaliptyczne. Analizuje on trzy współczesne powieści wywodzące się z trzech różnych kontekstów geograficzno-kulturowych, które oddają dziecięce doświadczenia w obliczu upadku społeczeństwa na skutek katastrofy – Emisariusza [*The Emissary*] Yoko Tawady, Annę [*Anna*] Niccolò Ammanitiego oraz Nową Dzic [*The New Wilderness*] Diane Cook. Poprzez focalizację przyjmującą perspektywę dziecka, wymienione utwory sugerują różnorodne znaczenia i podkreślają wagę doświadczeń cielesnych, materialności oraz ponownego zauroczenia światem, w zestawieniu z niepewnościami kryzysu klimatycznego. Omówienie literatury ukazuje, że środki stylistyczne w fikcji klimatycznej pełnią kluczową rolę w tworzeniu afektywnej trajektorii, która komplikuje rozumienie naszej wspólnej przyszłości przez dorosłych czytelników. Przedstawione uważne

Marco Caracciolo

marco.caracciolo@ugent.be

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

¹ Pierwodruk: Marco Caracciolo; *Child Minds at the End of the World*, „Environmental Humanities” 1 March 2022; 14 (1): 145–161. doi: <https://doi.org/10.1215/22011919-9481484>.

czytania [*close readings*] powieści łączą ekokrytykę i studia nad dzieckiem, mówiąc o znaczeniu figury dziecka w humanistyce środowiskowej. Nawet w literaturze dla dorosłych, integracja dziecięcych perspektyw w obliczu końca świata jest ważna kulturowo, ponieważ kwestionuje i decentralizuje ona nasze rozumienie kryzysu ekologicznego jako ukształtowanego wyłącznie przez dorosły (i aduptyczny) niepokój dotyczący rodzicielstwa.

Słowa kluczowe: studia nad dzieckiem, narratologia, zmiany klimatu, przyszłość, niepewność

Wprowadzenie

W ostatnich latach aktywizm młodzieżowy stał się istotną siłą w ruchu ekologicznym. Poprzez postaci Greta Thunberg, Anuny De Wever i Luisy Neubauer, ten typ aktywizmu zwrócił uwagę opinii publicznej oraz mediów na międzypokoleniowy wymiar zmian klimatu, na to, że decyzje, które dziś rządy i korporacje podejmują bądź nie, będą kształtować przyszłość młodych pokoleń w nadchodzących dekadach. Słynne przemówienie Greta Thunberg wygłoszone na Szczycie Klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) we wrześniu 2019 podkreśla opozycję „wy” i „my”, wyrażoną w znamienne ostrym języku, identyfikując tych pierwszych jako dorosłych, odpowiedzialnych za przyszłą katastrofę klimatyczną, a tych drugich jako młodzież i dzieci, którzy będą zmuszeni „żyć z konsekwencjami”. Przywołując tę opozycyjną strukturę, Thunberg krytykuje niezdolność starszego pokolenia do stawienia czoła sytuacji kryzysowej i odwraca tradycyjnie przypisane role społeczne – gdyż to ona, nastolatka, gani prawodawców za ich brak dojrzałości, mówiąc: „A wy wciąż nie jesteście wystarczająco dojrzały by powiedzieć, jaka jest prawda” (Thunberg 2019).

Surowe przesłanie Thunberg i aktywizmu młodzieżowego, który reprezentuje, są warte uwagi, ponieważ obala ono dominujący kulturowo sposób przedstawiania dziecka w obliczu kryzysu klimatycznego – to jest, jako z natury bezsilnego, bezbronnego bez opieki rodziców. Jak ujmuje to Adeline Johns-Putra, w niedawnym badaniu literatury pięknej opisującej zmiany klimatu, „dyskurs kryzysu środowiskowego w antropocenie jest pełen odniesień do obowiązków rodzicielskich wobec potomków, tworząc poczucie transcendencji i ponadczasowości, ale również przywołując podstawowe uczucia troski i miłości” (Johns-Putra 2019: 5). To podejście do roli dziecka umacnia heteronormatywny model rozmnażania płciowego, który wciąż cieszy się szerokim obiegiem w ruchu środowiskowym, jak twierdzi Nicole Seymour

(2018). Co więcej, opieka rodzicielska może niekiedy w sposób problematyczny sprowadzać się do „surwivalizmu biologicznego”, który opisuje Johns-Putra – to jest stanowiska, zgodnie z którym odpowiedzialność za środowisko wiąże się wyłącznie z zachowaniem własnej ciągłości genetycznej, a nie z większym zaangażowaniem w prosperowanie zarówno ludzkości, jak i innych gatunków. Być może nawet bardziej istotne jest to, że przedstawianie dzieci tylko z punktu widzenia rodziców podważa sprawczość młodych pokoleń w obliczu kryzysu klimatycznego – o tę właśnie sprawczość dopomina się Thunberg w swoim przemówieniu na szczycie ONZ. Młodzieżowa działalność, taka jak aktywizm Thunberg, sprzeciwia się reduktywnemu rozumieniu dziecka wyłącznie jako przyszłej ofiary katastrofy klimatycznej lub jako źródła rodzicielskiego niepokoju o przyszłość. Odzyskuje ona rolę dzieci w debacie klimatycznej, która widzi je nie tylko jako – używając kolejnej problematycznej, popularnej metafory – „spadkobierców” ziemi – ale również jako podmioty polityczne zdolne do kształtowania teraźniejszości. Cytując słowa Niny Christensen, „skupienie się na sprawczości oferuje alternatywę do postrzegania dziecka jako bezsilnego oraz zależnego od siły i ochrony dorosłych” (Christensen 2021: 13). To właśnie ten typ sprawczości politycznej uosabia Thunberg, kiedy oskarża ona dorosłych polityków o nieodpowiedzialność i niedojrzałość¹.

Współczesna fikcja, która opisuje kryzys klimatyczny, jest podobnie zaangażowana w projekt wyzwolenia dzieci od założeń o bezbronności oraz ponownego oceniania ich sprawczości poprzez medium formy narracyjnej. Jako że wspomniana fikcja tworzy mniej bądź bardziej realistyczne scenariusze będące rezultatem zmian klimatu, dzieci odrzucają nostalgiczną tęsknotę dorosłych za przedapokaliptycznym światem i kultywują przystosowanie, jak i akceptację niepewnej przyszłości. Co więcej, dzieci na nowo odkrywają wspólnotę i materialność dzięki wyrażaniu sprzeciwu wobec dychotomii typowych dla zachodniej nowoczesności (człowiek kontra zwierzę, materialność kontra psychika itp.).

Nie wszystkie przykłady „fikcji klimatycznej” są równie zaangażowane w przewartościowanie dziecka². Niniejszy artykuł bada trzy współczesne dzieła, które szczególnie oddzielają dzieci od opieki rodzicielskiej, podkreślając ich sprawczość – ich zdolność do kształtowania świata poza konwencjonalnymi dychotomiami zachodniego myślenia: *Emisariusza* [*The Emissary*] (2014) autorstwa japońskiej (choć od lat 80. mieszkającej w Niemczech) pisarki Yoko Tawady, *Annę* [*Anna*] (2015) napisaną przez włoskiego autora Niccolò Ammanitiego oraz *Nową Dziczą* [*The New Wilderness*] (2020) amerykańskiej

¹ Zob. także: obszerna analiza retoryki Thunberg, zarówno w mowach publicznych jak i w wypowiedziach internetowych (Martínez García 2021).

² Zob. także definicje fikcji klimatycznej w: Johns-Putra 2019, Trexler 2015, LeMenager 2017.

twórczyni Diane Cook. Mimo że ekokrytyczne dyskusje o fikcji klimatycznej dotychczas skupiały się głównie na literaturze anglosaskiej, geograficzno-kulturowa różnorodność przywołanych dzieł udowadnia, że wyobrażenia o dzieciństwie są istotnym miejscem konfrontacji z kryzysem klimatycznym i związanymi z nim niepewnościami dla całego świata. Ten sam globalny wymiar kryzysu staje się wyraźny w powieści Tawady.

W omawianych utworach niezależność dziecka jest podkreślona poprzez użycie focalizacji wewnętrznej – techniki narracyjnej, która polega na przedstawianiu fabuły jakby z punktu widzenia ograniczonego przez doświadczenia wybranego bohatera (nazywanego także „fokalizatorem”)³. Analizując powieści, wykażę, jak focalizacja dziecięca może skomplikować konwencjonalne rozumienie zarówno dzieciństwa, jak i relacji międzypokoleniowych w fikcji postapokaliptycznej, która przedstawia konsekwencje upadku społeczeństwa. Ten artykuł można zatem usytuować na pograniczu analizy literackiej oraz szerszej zakrojonych debat na temat zmian klimatycznych, szczególnie istotnych w czasie, gdy podnoszące się poziomy mórz, zwiększone temperatury, zakwaszanie oceanów i inne problemy środowiskowe coraz bardziej zagrażają ludzkości. Interesuje mnie zwłaszcza niepewność, którą kryzys ekologiczny wywołuje poprzez destabilizację planety, jaką znamy. Twierdzę, że focalizacja dziecięca może przedstawić nowe perspektywy na taką niepewność dzięki literackiej negocjacji idei związanych ze współczesnymi teoriami o „nie-ludzkości”, przywoływanymi między innymi przez Stacy Alaimo (2010) i Jane Bennett (2010)⁴. To właśnie ludzkie ucieleśnienie [*embodiment*] zostaje przeddefiniowane w stosunku do nieludzkiej materialności, gdy dzieci przejmują narracyjną sprawczość przez focalizację wewnętrzną.

Warto podkreślić, że zmiany klimatu nie są równie pierwszoplanowe w powieściach Tawady, Ammanitiego czy Cook. Dzieła te należy rozumieć raczej jako fikcję, w której pojawiają się wątki środowiskowe lub kwestie relacji człowiek – nie-człowiek, niż jako wąsko rozumianą fikcję klimatyczną. *Anna Ammanitiego* chociażby rozgrywa się w czasach, kiedy śmiertelna pandemia (znana jako „czerwona gorączka”) zdziesiątkowała populację Ziemi, oszczędzając jedynie dzieci i nastolatków do czternastego roku życia. W *Emisariuszu* Tawady globalna gospodarka załamała się, a Japonia musi poradzić sobie z następstwami wielkiej katastrofy, być może związanej z opadem jądrowym.

³ Fokalizacja, po raz pierwszy zdefiniowana przez Gérarda Genette’a w *Narrative Discourse* (Jahn 2005), jest szeroko opisywana przez narratologów. Dla celów tego artykułu określam focalizację jako skupienie się tekstu na prywatnych doświadczeniach – to jest doświadczeniach, które nie mogą być łatwo zaobserwowane przez osobę trzecią. Więcej na temat tej koncepcji focalizacji wewnętrznej, zob. także: Caracciolo, Kukkonen 2021, rozdział 3.

⁴ Zob. także Grusin 2015, gdzie przedstawione jest obszernie wprowadzenie do „nie-ludzkiego zwrotu” w myśli współczesnej. Zob. także Caracciolo (2022), książka na temat niepewności jako głównego wymiaru kryzysu klimatycznego we współczesnej literaturze.

Jedynie w *Nowej Dżicy* Cook kryzys ekologiczny jest przedstawiony wprost: bohaterowie główni biorą udział w eksperymencie naukowym nad przetrwaniem człowieka w ostatniej ocalałej puszczy, podczas gdy miasta gną się pod ciężarem szalejącego zanieczyszczenia i przeludnienia. Mimo to nawet w tych dwóch powieściach, które nie wspominają zmian klimatu dosłownie, rozwiązania formalne i stylistyczne przyjęte przez autorów sugerują tematykę międzypokoleniowej odpowiedzialności i sprawczości dzieci w obliczu globalnego kryzysu. W ten właśnie sposób podchodzę do badania wybranych utworów. W istocie szersze założenie leżące u podstaw mojego podejścia to teza, że narracja o zmianach klimatycznych wykracza daleko poza omawianie tych zmian i ich konsekwencji wprost.⁵ Wyzwanie dla narracji związane ze zmianami klimatu jest przede wszystkim formalne: wiąże się ono z potrzebą stworzenia strategii narracji, które byłyby w stanie objąć ich szeroką skalę czasoprzestrzenną, jak i ich rozproszoną i abstrakcyjną przyczynowość.

Fokalizacja dziecięca jest zabiegiem formalnym, który pozwala narracji opisać rozległą czasowość zmian klimatycznych, nawet gdy kryzys ekologiczny nie jest przywołany na poziomie fabuły czy tematyki. Z metodologicznego punktu widzenia moja analiza bazuje zatem na uważnym czytaniu [*close reading*], szczególnie wyczulonym na to, jak formalne wybory trzech autorów pomagają im wyrazić sprawczość dzieci i równocześnie zdefamiaryzować rozumienie ucieleśnienie oraz nieludzkiej materialności przez czytelnika. Gdy dziecięca sprawczość odłącza się od założeń dorosłych (i od ich perspektywy narracyjnej), powieści uzyskują nowy wgląd w uwikłanie żywych ciał i pozornie nieożywionej materii. Przywołane utwory różnią się w proporcjach focalizacji dorosłej i dziecięcej: w *Emisariuszu* Tawady znajdujemy jedynie krótkie fragmenty focalizowane przez dziecięcego bohatera; *Nowa Dżicz* Cook łączy obydwa rodzaje, aby podkreślić rozbieżność między młodą dziewczyną a jej matką; wreszcie *Anna Ammanitiego*, w której używa się wyłącznie focalizacji dziecięcej, z kilkoma tylko wyjątkami. Ta zwiększająca się częstotliwość focalizacji dziecięcej ustanawia również kolejność, w której będą podchodzić do wybranych dzieł.

W celu utorowania drogi dla uważnego czytania [*close reading*], przedstawię najpierw teoretyczne źródła mojej dyskusji, czerpiąc z i łącząc dwie dziedziny nauki, między którymi dotychczas nieczęsto występował obszerny dialog: studia nad dzieckiem i ekokrytykę.⁶ W ramach współczesnej myśli ekokrytycznej, kierować się będę szczególnie „ekonarratologią”, nazwaną tak przez Erin James, aby podkreślić wymiar formalny zaangażowania narracji literackich w omawianie nieludzkiego środowiska (2015).

⁵ Więcej na temat oporu zmian klimatycznych wobec (bezpośredniej) reprezentacji narracyjnej, zob. także: Rob Nixon 2011 oraz argument Amitava Ghosh w *Great Derangement*. Formalny wymiar konfrontacji narracji ze zmianami klimatu omawiam również w Caracciolo 2021.

⁶ Istotne tutaj słowo to „obszerny”: oczywiście można zauważyć wyjątki. Zob. na przykład: Curry 2020.

Studia nad dzieckiem a ekonarratologia

„W tym kluczowym momencie dla stanu nauk humanistycznych, ponowne przemyślenie dziecka jest równie potrzebne jak i rewolucyjne” (Duane 2013: 8) przekonuje Anna Mae Duane we wprowadzeniu do zbioru, który oferuje szeroki wachlarz perspektyw z zakresu studiów nad dzieckiem. Interdyscyplinarna dziedzina studiów nad dzieciństwem (lub studiów nad dzieckiem) kwestionuje założenia dotyczące dzieciństwa, badając, jak leżą one u podstaw reprezentacji kulturowych oraz naukowych modeli rozwoju człowieka. Wspomniane założenia są często opisywane terminem „adulteryzm”, który odnosi się do inklinacji współczesnego społeczeństwa, skłaniającego się ku normom i sposobom myślenia skoncentrowanych na dorosłych.⁷ Ten program badawczy sprzeciwia się esencjalizującym rozumieniom dzieciństwa, które postrzegają dzieci jako z natury bezbronni i zależni od dorosłych. Zwłaszcza w sferze politycznej, często odmawia się dzieciom sprawczości, pozostawiając je na peryferiach debaty publicznej – tę adultystyczną perspektywę energicznie odrzuca Thunberg oraz inni zaangażowani w młodzieżowy ruch klimatyczny. Choć nie negując znaczenia opieki rodzicielskiej i wspólnotowej dla rozwoju psychologicznego, studia nad dzieckiem wskazują na niejednoznaczności i napięcia związane z postacią dziecka, która – ponownie cytując Duane – zadaje „niełatwe pytania, które komplikują stanowisko, że władza jest z natury opresyjna, a subwersja i opór są bezwarunkowymi pozytywami” (Duane 2013: 7).

W czasach katastroficznych zmian klimatu jedno z niewygodnych pytań zadawanych przez wyobraźnię kulturową dziecka dotyczy przyszłości, która zdaje się być zasadniczo nie do pojęcia. Kryzys klimatyczny jest również kryzysem zdolności nauki do przewidywania przyszłości z zadowalającym stopniem pewności⁸. Te niepewne perspektywy mają głęboko sięgające negatywne konsekwencje psychologiczne, przynajmniej dla tych z nas, którzy poważnie traktują zmiany klimatu zarówno w świecie naukowym, jak i w społeczeństwie. W artykule „New York Magazine” David Wallace-Wells łączy ten klimatyczny niepokój bezpośrednio z problemem posiadania lub wychowywania dzieci: „Wśród zewnętrznie sumiennej kohorty istnieje obawa przed wprowadzaniem dzieci do świata zniszczonego, pełnego cierpienia, oraz przed »przyczynieniem się« do problemu poprzez zapełnienie planazy klimatycznej kolejnymi graczami, z których każdy jest małą maszynką do konsumpcji” (Wallace-Wells 2018). Wallace-Wells opiera się na obszernych dyskusjach mediów oraz ruchów klimatycznych na temat śladu węglowego

⁷ Zob. także: Wall 2019.

⁸ Zob. Cooper 2010.

związanego z wychowywaniem dzieci i niebezpieczeństw przeludnienia⁹. Łączące się z tym pytanie dotyczy praktycznych i intelektualnych umiejętności, które należy pielęgnować u dzieci w czasach, gdy instytucje, na których zbudowane są społeczeństwa zachodnie, nie mogą już być uważane za tak oczywiste.

To właśnie wyobrażeniowe wglębianie się w postawy dzieci może być osiągnięte przez fikcję klimatyczną, komplikując, a nawet kwestionując adultystyczne perspektywy przyszłości. Jako że prace literackie, nad którymi się pochylam, są napisane przez dorosłych dla dorosłych czytelników, błędne byłoby stwierdzenie, że ich dziecięcy „fokalizatorzy” dokładnie oddają prawdziwe doświadczenia dzieci w obliczu zmian klimatu. Jednakże narracyjny zabieg focalizacji dziecięcej może mimo to odgrywać istotną rolę w podważaniu, a nawet „defamiliaryzowaniu” – używając terminu znanego w literaturoznawstwie – co niektórych założeń na temat przyszłości, które mogłyby dorosłym czytelnikom wydawać się pozadyskusyjne¹⁰.

Podążając za tym argumentem, James Phelan twierdzi, że niewiarygodni narratorzy mogą aktywować „naiwną defamiliaryzację”, czyli sytuację, w której spojrzenie postaci na dane wydarzenia jest rozumiane przez czytelników jako błędne bądź ograniczone, ale równocześnie jest ono w stanie przekazać nowe spostrzeżenia (Phelan 2007). Mimo że łączenie dzieciństwa z naiwnością jest problematyczne, mechanizm defamiliaryzacji zaobserwowany przez Phelana ma wiele wspólnego z moją konceptualizacją efektów focalizacji dziecięcej w tym artykule. Dla wyjaśnienia, sama focalizacja dziecięca nie jest wystarczająca, aby zakwestionować adultyzm w wyobrażeniach konsekwencji zmian klimatu: samo użycie zabiegu formalnego nie gwarantuje, że stereotypowe skojarzenia dzieciństwa z (choćby) bezbronnością i brakiem samodzielności będą skutecznie lub produktywnie podważone. Jak zawsze w narracji, to synergia wyborów formalnych i stylistycznych oraz tematyki kształtuje znaczenia¹¹.

Mimo to wybory formalne odgrywają znaczącą rolę z tym procesie defamiliaryzacji, a wszystkie moje przykłady wykazują wgląd w umysły dzieci – czy to w połączeniu z focalizacją dorosłych, czy samodzielnie – na poziomie formalnym. Ta obserwacja również wskazuje na możliwe interdyscyplinarne spotkania między studiami nad dzieckiem a „ekonarratologią”: podgatunkiem teorii narracji, który według James zajmuje się związkami między formą narracji a kwestiami

⁹ Ekokrytyk Greg Garrard ujmuje to bez ogródek: „To nie świat bez nas wymaga nowych form artystycznych, ale świat, w którym jest nas *znacznie mniej*, niż powinniśmy sobie wyobrazić i osiągnąć” (Garrard 2012: 59).

¹⁰ „Defamiliaryzacja” to jedno z angielskich tłumaczeń terminu Wiktora Szklowskiego „ostranienie”, który pierwszy raz przytoczył w swoim esej *Sztuka i technika* z 1917 roku. Więcej informacji w: (Schmid 2005).

¹¹ W *Proteus in Quotation-Land* Meir Sternberg omawia związek formy i ideologicznej treści pod nagłówkiem „Proteus Principle”, sugerując, że ten sam tym narracji może prowadzić do radykalnie różnych znaczeń, w zależności od stylu i tematu.

ekokrytycznymi (w tym, między innymi, zmianami klimatu; James 2015). Jak piszą James i Eric Morel we wprowadzeniu do niedawno wydanego tomu, „narracje mogą oddawać zrozumienie środowiska poprzez użycie elementów składowych takich jak organizacja czasu i przestrzeni, charakterystyka, fokalizacja, opis i narracja” (James & Morel 2020: 1). Jako że ekonarratologia skupiała się dotychczas regularnie na przypadkach fokalizacji zwierzęcej i nie-ludzkiej, fokalizacja dziecięca była w duże mierze pomijana; mimo to, ta perspektywa rodzi szereg unikalnych pytań, które należy rozważyć¹².

Podczas gdy zmiany klimatu konfrontują nas z brakiem kontinuum skal przestrzennych (osobistych, lokalnych, jak i globalnych), ich czasowość jest zarówno rozległa, jak i nieprzewidywalna: dzisiejsze globalne ocieplenie chociażby jest odzwierciedleniem procesów ekonomicznych, które miały miejsce dekady lub nawet wieki temu¹³. Biorąc pod uwagę ich rozłożoność w czasie, zmiany klimatyczne mają zatem niepowtarzalny charakter międzypokoleniowy, z którym łączy się znaczący bagaż emocjonalny i etyczny. Poprzez narracje oddające wyobrażenia perspektyw dziecięcych, dorośli czytelnicy mogą zdecentralizować swoje lęki odnośnie zasadniczo niepewnej przyszłości. Ta renegocjacja kryzysu klimatycznego jest twórcza, ponieważ ujawnia ona niedomaganie zachodnich binarności – przede wszystkim dualistycznych rozróżnień między sprawczością człowieka (zazwyczaj dorosłego, w pełni sprawnego, rasy białej i płci męskiej) a pasywnością światów nie-ludzkich, które mogą być wykorzystywane i eksploatowane.

Fokalizacja dziecięca zaciera tę linię podziału na przykład poprzez przyzwalanie na transkorporealne powiązania pomiędzy ciałem dziecka a rzekomo nieodczuwającym światem (w *Emisariuszu*), poprzez wspieranie nowych, wytrzymałych wyobrażeń krajobrazu (w *Nowej Dżicy*) czy ponowne umagicznianie materialnych obiektów kultur konsumpcyjnych (w *Annie*). Takie formalne zaangażowania w dziecięcą świadomość podkreślają potrzebę rozwijania nowych konceptualizacji ucieleśnienia i materialności w celu pojęcia zmian klimatu nie tylko w teorii (jak sugerowało wielu badaczy nauk środowiskowych), ale także na poziomie doświadczeń i wyobraźni – poziomie kluczowym w narracjach literackich¹⁴. Jak zapowiadałem we wstępie, opisuję wybrane teksty w kolejności rosnącego dystansu do perspektyw dorosłych, które są wciąż główną metodą narracji w *Emisariuszu*, są zrównoważone fokalizacją dziecięcą w *Nowej Dżicy* oraz prawie zupełnie nie pojawiają się w *Annie*.

¹² Zob.: Bernaerts et al. 2014; James 2019; Weik von Mossner 2017, rozdział 4.

¹³ W *Scale Critique for the Anthropocene* (2014) Derek Woods oferuje wpływowy opis nieciągłości skalarnych i ich wpływu na kształtowanie kryzysu klimatycznego. Koncept skali będzie istotny w mojej analizie *Emisariusza*.

¹⁴ Zob. na przykład filozoficzne rozważania Johna Gibsona na temat epistemicznej i etycznej wartości fikcji literackiej w *Fiction and the Weave of Life* (2007).

„W swoich jelitach czuł Australię”: *Emisariusz* Yoko Tawady

Oryginalny tytuł *Emisariusza* Yoko Tawady to *Kentoshi* – staromodne japońskie słowo opisujące japońsko-chińskie misje dyplomatyczne, które miały miejsce w okresie od VII do IX wieku. W fikcyjnym świecie Tawady *Kentoshi* to również tytuł manuskryptu książki – powieści historycznej – napisanej, a później spalonej przez głównego bohatera, starego Yoshiro, w momencie, gdy zdał on sobie sprawę, że „zawarł w niej nazwy zbyt wielu obcych krajów” (Tawada 2018: 35). Rzeczywiście, Japonia przedstawiona przez Tawadę jest zupełnie odizolowana od reszty świata, co może być rozumiane jako komentarz na temat odosobnionej polityki zagranicznej kraju, która miała miejsce między XVII wiekiem a rokiem 1853. Akcja powieści Tawady rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, ale zakaz używania słów obcych lub kontaktowania się z resztą świata zdaje się wynikać z katastrofy nuklearnej i zakończenia „globalnego wyścigu szczurów” (Tawada 2018: 95) – prawdopodobnie końca kapitalizmu. Jak czytamy: „Każdy kraj ma poważne problemy, więc żeby powstrzymać te problemy od rozprzestrzeniania się na resztę świata, zdecydowano, że każdy kraj powinien rozwiązywać swoje problemy sam” (Tawada 2018: 42). Dowiadujemy się także, że wyjątkiem od izolacji są objęci jedynie „emisariusze” (*kentoshi*): okresowo wysyłani za granicę i wybierani spośród dzieci. Prawnuk Yoshiro, Mumei, ostatecznie zostaje jednym z tych wybrańców.

Głównym tematem powieści jest relacja pomiędzy Yoshiro a Mumeiem. W świecie *Emisariusza*, znane nam atrybuty dzieci i starszych dorosłych są odwrócone: starsi ludzie, tacy jak Yoshiro, są pełni sił życiowych, podczas gdy dzieci są słabe, chorowite i łatwo się męczą. Zabiegi focalizacji prezentują głównie procesy myślowe Yoshiro, ale od czasu do czasu przejścia do Mumeia oferują wgląd w umysł dziecka. Poniżej przytaczam przykład z części powieści:

Yoshiro przypadkiem zobaczył plakat ogłaszający wykład na temat mamuta Naumanna, który miał wygłosić profesor paleontologii z Parku Kulturalnego, a ponieważ wykłady były jego hobby, gdy tylko wrócił do domu, zapisał mamuta Naumanna w kalendarzy na ścianie. Mumei zatrzymywał się za każdym razem, gdy przechodził koło kalendarza, mrugając wściekle, podczas gdy jego oczy były przyklejone do słów ‘mamut Naumanna’. Dla Mumeia same te słowa były zwierzęciem, które zaczęłoby się poruszać gdyby tylko wpatrywał się w nie wystarczająco długo (Tawada 2018: 23)

Mimo że Yoshiro jest focalizatorem przez większość powyższego cytatu, fraza „dla Mumeia” wprowadza perspektywę dziecięcą, która rozmywa granice

między ludzkim językiem a nie-ludzkimi zwierzętami. W rezultacie ontologiczne przekroczenia granic są stałą powieści: język i przedmioty materialne zdają się ze sobą wiązać w tajemniczy sposób, który kwestionuje binarność myślenia dorosłych. Na przykład czytamy, że „rozmowy o pogodzie stały się bardzo trudne. ...W chwili, w której powiedziałbyś, że »jest bardzo ciepło«, już byś się trząśł” (Tawada 2018: 105). Pogoda, jak wiele innych elementów świata opowieści (*storyworld*) Tawady, nie zezwala na przewidywania i wydaje się odpowiadać na język w sposób pokrętny, niewykluczone, że ironiczny.

Bardziej niż jakikolwiek inny aspekt powieści, to właśnie ucieleśnione doświadczenia Mumeia kwestionują podziały między ciałem ludzkim, nie-ludzkimi zwierzętami i światem materialnym. Giętkie ciało chłopca jest wielokrotnie porównywane do ośmiornicy, bezkostnego stworzenia, które może się nadzwyczajnie wyginać¹⁵. Jednakże moc ucieleśnienia Mumeia – pomimo delikatności, którą dzieli z innymi dziećmi – sięga dalej. Podczas innego przykładu focalizacji wewnętrznej, również wprowadzonej w angielskim tłumaczeniu poprzez frazę „to Mumei” („dla Mumeia”), zainteresowanie geografiami dziecka przeobraża się w fizyczne poczucie głębokiego złączenia z Ziemią: „dla Mumeia mapa świata zaczynała wyglądać jak zdjęcie rentgenowskie jego organów wewnętrznych. Po prawej był kontynent amerykański, po lewej Eurazja. W swoich jelitach czuł Australię” (Tawada 2018: 122). Znaczący jest sposób, w który ciało Mumeia staje się mostem łączącym skalę osobistą i planetarną, kiedy chłopiec odczuwa całe kontynenty w ramach własnych doświadczeń somatycznych. Powieść sugeruje, że to właśnie to ciało ogarniające planety jest powodem, dla którego Mumei został wybrany na emisariusza¹⁶.

Książka Tawady nie kwestionuje konwencjonalnych rozumień dzieci jako bezbronnych, a raczej groteskowo je wyolbrzymia: w życiu Mumeia wszystkie „potrzeby życiowe pochodzą od pradziadka” (Tawada 2018: 62). Dzięki temu wyolbrzymieniu, bezbronność staje się jednak czymś zgoła innym – formą odporności i zdolności adaptacji zamkniętą w giętkim ciele. W obliczu planetarnej katastrofy i skażenia (powieść wielokrotnie informuje czytelnika, że jedzenie jest zatrute) fizyczna plastyczność ciała Mumeia zezwala na nowe doświadczenia planety jako bezpośrednio włączonej w ludzkie procesy somatyczne. Somatyczne dostrojenie dziecka ze sferą globalną zarówno zaburza izolację Japonii – gdy zostaje ono emisariuszem – jak i pomaga wyobrazić sobie postkatastroficzną przyszłość. Jak mówi Yoshiro, „pokolenie Mumeia ma szansę stworzyć nową cywilizację – którą zostawiliby swojej starszyźnie. Od

¹⁵ Na przykład: „Mumei rzucił się na grupę chłopców siedzących blisko siebie, rozciągając się, by ich zakryć, wypróbowując wszystkie techniki swojego specjalnego stylu walki ośmiornicy” (Tawada 2018: 113).

¹⁶ Dziwne ucieleśnienie Mumeia przypomina rozważania Daisy Hildyard na temat „drugiego ciała”, które jest projekcją naszego ciała na skalę zjawisk ogólnoplanetarnych takich jak zmiany klimatu (Hildyard 2017).

urodzenia, Mumei wydawał się posiadać tajemniczy rodzaj mądrości, głębię, której Yoshiro nigdy wcześniej w dziecku nie widział” (Tawada 2018: 36). Paradoks „zostawiania nowej cywilizacji” starszyźnie wiąże się z kontrintuicyjną czasowością *Emisariusza*, w której role pokoleniowe są odwrócone i w rezultacie defamiliaryzowane. Fokalizacja dziecięca sprawia, że „tajemnicza mądrość” Mumeia wyłania się z tkanki świata opowieści i na nowo opisuje ontologię poznania dorosłych, zwłaszcza zaś jej ściśle podziały między ludzkim a nie-ludzkim, ożywionym i nieożywionym. Elastyczność ciał dzieci koreluje z elastycznością granic ontologicznych. W rezultacie ucieleśniona materialność ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania powieści w kwestie środowiskowe: złączenie Mumeia z planetami – które za Stacy Alaimo można opisać jako przypadek „transkorporealności” – uzmysławia skalę kryzysu ekologicznego i wskazuje możliwy kierunek na przyszłość (Alaimo 2010: 2). To, że dzieci polegają na osobach starszych, nie pozbawia ich sprawczości w *Emisariuszu*; przeciwnie, umożliwia im to inne, bardziej radykalne typy sprawczości somatycznej na skalę planetarną.

„Po prostu inny typ stworzenia”: *Nowa Dzicz* Diane Cook

Podobnie do Mumeia, młoda główna bohaterka *Nowej Dzicy* Diane Cook, Agnes, dorasta w dystopijnym mieście, gdzie wszechobecne zanieczyszczenia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci. W konsekwencji zmian klimatu i nieodpowiedzialnej industrializacji, ekosystemy Ziemi uległy załamaniu. W przeciwieństwie do Mumeia jednak, Agnes ma możliwość wyjścia z tej sytuacji – zaferowanej jej, gdy partner jej matki, Glen, który jest profesorem specjalizującym się w ewolucji ludzi, tworzy nowe, eksperymentalne badanie na temat ludzkiego przetrwania w jedynej dziczy pozostałej na planecie, „*Nowej Dzicy*”. Glen, Agnes oraz jej matka (Bea) dołączają do grupy uczestników wysłanych do rozległej Dzicy, gdzie dziewczynka szybko odzyskuje zdrowie.

Spółeczność, której stają się częścią, otrzymuje instrukcje oraz regularne wizyty od Rangersów, których zadaniem jest zapewnienie, że badanie przebiegać będzie sprawnie, a uczestnicy nie złamią zasad. Poza kontaktem z Rangersami, grupa jest pozostawiona sama sobie, aby realizować to, co powieść opisuje jako „pracę przetrwania” (Cook 2020: 5). Choć survivalowe założenie *Nowej Dzicy* może wydawać się podobne do literatury dla młodych dorosłych, takiej jak trylogii *Igrzysk śmierci* Suzanne Collins czy *Unicestwienia* Jeffa VanderMeera, wykonanie jest zupełnie inne: w tekście Cook trudno doszukiwać się sensacji, przemocy czy horroru związanego z trudem życia bez technologii; brakuje długich, pustynnych wypraw, frustracji polowania, wytwarzania narzędzi z martwych zwierząt i tym podobnych. Śmierć jest

wszehobecna w powieści – szczególnie w jej wczesnych częściach, pozornie bez troskie pogodzenie się społeczności z przypadkowymi ofiarami sprawia, że czytelnik czuje się nieswojo i nie identyfikuje się z bohaterami. Gdy Thomas umiera w wypadku podczas wspinaczki, „Społeczność poświęciła chwilę, aby powiedzieć kilka miłych rzeczy i pocieszyć Caroline [jego żonę – M.C.], a potem szli dalej. Nie odbywały się żadne inne rytuały” (Cook 2020: 22). Nawet śmierć jest bezceremonialnie traktowana jako część „pracy przetrwania”, a rozczarowujące wypadki dokumentowane przez powieść Cook są dalekie od medialnych spektakli przemocy, na których opierały się *Igrzyska śmierci* czy niepokojących spotkań *Unicestwienia*.

Nie należy twierdzić, że w *Nowej Dżicy* nie ma konfliktu – jest to jednak przede wszystkim konflikt psychologiczny odbywający się między członkami grupy i w umyśle każdej jednostki. Bea, matka Agnes, odzwierciedla ten konflikt bardziej niż jakakolwiek inna postać; jest ona też fokalizatorem pierwszej części powieści, zatytułowanej „Ballada Beatrice”. Powieść rozpoczyna się sceną poronienia Bei: „Prawdą było, że Bea nie chciała tego dziecka. Nie tutaj. Błędem byłoby wprowadzenie go do tego świata” (Cook 2020: 4). „Ten świat” odnosi się prawdopodobnie do Dżicy, ale również do zniszczonego i przeludnionego miasta, które Społeczność opuściła. Rzeczywiście, pomimo stania się biegłym ekspertem od przetrwania w Dżicy, Bea nigdy w pełni nie zrywa więzi ze światem miast – pozostając nostalgicznie przywiązana do ich komfortów materialnych i obawiająca się zmian psychologicznych, których wymaga Dżicz. Pod koniec części pierwszej, Bea zastanawia się nad mapą Dżicy, którą otrzymała od Rangersów: „widziała całą tę ziemię nieznaną, beżowy pergamin, całe nic. Na koniec wszystkiego będą odmienieni – tego była pewna. Nie wiedząc jak się jednak zmienią – to tego się bała” (Cook 2020: 47). Tu właśnie główny konflikt powieści ujawnia się poprzez Beę – mimo że fizycznie przystosowuje się ona do „pracy przetrwania”, nie łączy się to z przystosowaniem psychicznym i odpornością. Rozdzwięk między fizycznością a psychiką jest źródłem obaw Bei przed tym, co jest „po drugiej stronie” (przywołując niepewności zmian klimatycznych).

Przytłoczona swoimi obawami Bea decyduje się porzucić Dżicz, społeczność oraz swoją córkę. Na końcu części trzeciej grupa spaceruje obok ulicy, gdzie nawiązują rozmowę z kierowcą ciężarówki. Kiedy ciężarówka zaczyna odjeżdżać, Bea biegnie za nią i wskakuje do pojazdu: „»Zabierz mnie« – wydyszała – »stąd«” (Cook 2020: 134). Wracając do miasta, wydaje się, że szuka ona ukojenia, wybierając to, co znane, zamiast wielu niepewności Dżicy. To wtedy fokalizacja przenosi się z matki na córkę: Agnes jest głównym fokalizatorem od części czwartej („Ballada Agnes”) do siódmej powieści, jak i pierwszoosobowym narratorem epilogu. W momencie nagłej ucieczki Bei powieść zmienia się w swego rodzaju bildungsroman – Agnes jest coraz bardziej złączona fizycznie

i, w przeciwieństwie do matki, psychologicznie z Dżiczą¹⁷. W czasopiśmie *Child Development*, Suniya S. Luthar, Dante Cicchetti i Bronwyn Becker twierdzą, że częścią odporności, którą opisują jako „pozytywne przystosowanie pomimo trudności”, jest „postęp rozwojowy, podczas którego wraz ze zmieniającymi się okolicznościami, często pojawiają się nowe słabości i/lub mocne strony” (Luthar, Cicchetti & Becker 2000: 544). Podczas gdy dorosły umysł Bei nie potrafi w pełni przystosować się do Dżiczy, focalizacja dziecięca dokładnie wykazuje taki właśnie „postęp rozwojowy” i związaną z nim odporność.

Podobnie jak w *Emisariuszu* (choć w inny sposób), odporność dziecka opiera się na cielesności. Blisko początku powieści czytamy, że „Agnes była w jakimś sensie na etapie naśladownictwa” (Cook 2020: 8), imitując gesty matki i zachowania zwierząt innych niż ludzie. Gdy focalizacja przenosi się na Agnes w części czwartej, to naśladownictwo przerodziło się już w zdolność „czytania” krajobrazu, silniejszą niż u kogokolwiek innego w społeczności – „Czuła się jak zwierzę niewielu słów, ale imperatywnej pracy. Czuła się jak alfa. Z jej skinieniem głowy bądź parsknięciem, stado podążało jej śladem” (Cook 2020: 152). Zezwierzęcenie Agnes – „becoming-animal”, by użyć terminu Gillesa Deleuze’a i Félix’a Guattariego (2007) – jest radykalnym gestem, który odmienia, równocześnie, jej związek z krajobrazem i ze społecznością; krańce tożsamości ludzkiej są wygładzone, tworząc nijakie stado, które zdaje się być w pełni w domu w Dżiczy¹⁸.

Jak daje do zrozumienia powieść, to nie zwykła dziecięca fantazja o zjednoczeniu ze światem nieludzkim. Przeciwnie, jest to forma utożsamiania się ze środowiskiem, dzięki której społeczność może przetrwać prowadzona z dala od niebezpieczeństw. W *Nowej Dżiczy* odporność psychiczna jest zakorzeniona w ciele dziecka wraz z jego zdolnością do naśladowania i przystosowywania się do fizycznych uwarunkowań krajobrazu: „Idąc przed Społecznością, Agnes czuła dumę z tego, że ich prowadziła, jak kolejny rodzaj stworzenia w trakcie masowej migracji. Po prostu stworzenia, znajdujące wodę jak wszystkie stworzenia muszą. Nie chodziło o to, że nie czuła się tak zawsze, każdego dnia, gdy tu byli. Jak po prostu kolejne zwierzę. A jednak było coś nadzwyczajnego w zakresie tego, co mogła teraz zobaczyć. Jak wielkie to było” (Cook 2020: 302). Ten fragment opisuje rozwój Agnes – jej dorastanie – jako postęp od tego, co można nazwać lokalną imitacją (podobieństwo do nieludzkich „stworzeń odnajdujących wodę”) do zrozumienia skali czy „zakresu” zjawisk

¹⁷ Ursula Kluwick pisała o fikcji klimatycznej jako o bildungsroman, ale jej dyskusja na temat tego pojęcia różni się od bardziej dosłownego ujęcia, które stosuję tutaj: jak wyraźnie przyznaje, żaden z jej przykładów nie „zajmuje się wyraźnie młodością lub rozwojem od młodości do dojrzałości” (Kluwick 2015: 331).

¹⁸ Agnes stająca się częścią krajobrazu poprzez imitację zwierząt jest przykładem tego, co nazywamy „wtapianiem się w nieludzkie” w Caracciolo (Lambert 2019: 48).

naturalnych i jej zakorzenienia w nich. Co ważne, to zrozumienie nie odbywa się wyłącznie na poziomie racjonalnym czy konceptualnym, a raczej jest ono rozszerzoną formą dostrojenia somatycznego. Właśnie owo podnoszące na duchu poczucie bycia „kolejnym zwierzęciem” odróżnia Agnes od jej matki, która stała się specjalistką od przetrwania, ale nigdy nie potrafiła spojrzeć na siebie jako na część wzorców większych niż ludzkość. Krótko mówiąc, odporność Agnes zrodziła się z ucieleśnionej wiedzy o Dzikich, a focalizacja dziecięca Cook odgrywa najistotniejszą rolę w badaniu jej rozwoju. Przystosowanie do nieludzkich środowisk – stawanie się ich „częścią”, jak powieść wielokrotnie to określa (choćby na stronie 303) – sprawia, że otwartość przyszłości staje się już nie przerażająca, ale możliwa do opanowania i zniesienia.

Dzicz dalej rozwija wiarę w przyszłość u Agnes, nawet po tym, jak zostaje przymusowo przetransportowana z powrotem do miasta przez Rangersów. Z zakończeniem swojego bildungsroman, ona także zostaje matką – w epilogu, którego pierwszoosobowym narratorem jest Agnes, mieszka już w mieście wraz ze swoją adoptowaną córką, Fern. Mimo to somatyczna wiedza o Dzikich pozostaje z nią i jest przekazywana jej córce, którą charakteryzuje „ciekawość, gdy wędruje dokoła [po miejskim krajobrazie – M.C.], jakby to była po prostu kolejna dzicz do zbadania. Kolejna część mapy, którą musieliśmy jeszcze rozwinąć. Rzecz, której częścią można się stać” (Cook 2020: 392). Nie oznacza to, że otwarte pytania czy też niepokój o przyszłość są wykluczone. Jednakże obawy te są łagodzone przez wspomnienia „domu w Dzikich” bohaterów (Cook 2020: 394): ucieleśniony wgląd Agnes w ludzko-nieludzkie połączenia, który został oddzielony od fizycznego miejsca, ale za to zinternalizowany jako narzędzie do poruszania się w niepewnej przyszłości.

„Poza Magicznym Lasem”: *Anna Niccolò Ammanitiego*

W *Nowej Dzikich* połączenie focalizacji dorosłego i dziecka jasno wykazuje trajektorię rozwoju Agnes oraz rozbieżne postrzeganie przyszłości przez dziecko i matkę. W *Annie Niccolò Ammanitiego*, focalizacja dziecięca jest głównym typem narracji; jedynie rzadkie retrospekcje oddalają się od punktu widzenia głównej bohaterki, nastoletniej Anny. Jak wykażę, rozwój fabuły tej powieści także przybiera formę swoistego bildungsroman, ale tym razem brak perspektywy dorosłego, która zrównoważyłaby tę dziecięcą – matka Anny od dawna nie żyje, a jej jedyną spuścizną jest notatnik z odręcznymi instrukcjami na temat przetrwania pozostawiony Annie i jej młodszemu bratu, Astorowi. Założeniem postapokaliptycznej powieści Ammanitiego jest to, że epidemia śmiertelnego wirusa wyeliminowała dorosłych z populacji świata – przetrwały jedynie dzieci, w których wirus pozostaje uśpiony do czternastego roku życia

(po przekroczeniu którego również zaczynają chorować). Miejsce akcji *Anny* to Sycylia, gdzie ostało się wystarczająco jedzenia, aby dzieci mogły przetrwać. Po wyspie grasują dziecięce gangi, ale mimo to ukazany obraz samorządności dzieci nie jest tak ponury, jak ten z *Władcy much* Williama Goldinga – powieści, którą wyraźnie inspirował się Ammaniti.

Przywiązanie *Anny* do jej brata odzwierciedla przemieszczoną formę opieki rodzicielskiej i jest uwarunkowane przez notatnik ich matki. Akcja powieści rozpoczyna się w wiejskim domu, w którym Anna i Astor żyją dość wygodnie. Niestety podczas jednej ze zbieraczyh wypraw *Anny*, Astor zostaje porwany przez gang starszych dzieci. Dziewczynka niedługo odkrywa, że jej brat został zabrany do dawnego Grand Hotel, gdzie dzieci pracują dla tajemniczej niby-wiedźmy znanej jako „Picciridduna”, która twierdzi, że ma lekarstwo na wirusa. Z pomocą innego chłopca, Pietro, Annie udaje się uratować brata. Razem z Pietro rodzeństwo podejmuje decyzję o tym, że ich dawny dom nie jest już bezpieczny i wyrusza w żmudną podróż na wschodni kraniec Sycylii, gdzie planują przekroczyć Cieśninę Mesyńską i odnaleźć lepsze warunki życia na kontynencie. Przez całą fabułę rozwija się napięcie między surowym surwiwalizmem w wyobrażeniu Ammanitego – początkowo podzielanym przez Annę – a poczuciem tajemnicy czy oczarowania, które dziewczynka zaczyna stopniowo przyjmować. Można w tym zauważyć dwie sprzeczne perspektywy na temat materii. Początkowe stanowisko *Anny* odzwierciedla rozczarowanie nowoczesnością, które jako pierwszy opisywał Max Weber: „nie wchodzi tu w grę tajemnicze, nieobliczalne siły, a raczej... możliwym jest, w zasadzie, opanowanie wszystkich rzeczy poprzez kalkulację” (Weber 1991: 139). W tym przypadku „kalkulacja” odnosi się do imperatywu przetrwania, który klasyfikuje „rzeczy” jako przydatne bądź nie. Mimo to doświadczenia *Anny* wykazują, że odporność w obliczu nieszczęść wymaga wyjścia poza jedynie „kalkulację” i otwarcia się na tajemnicę materialności, jak sugerują najnowsze teorie Nowego Materializmu¹⁹. Ta zaczarowana materialność sprzeciwia się perspektywie surwiwalistycznej, łącząc wszystkie elementy świata opowieści (*storyworld*) – od ciał ludzkich (żywych i martwych), po świat nieludzki, który stopniowo przejmuje kontrolę, wdzierając się w luki pozostawione przez upadające społeczeństwo.

Konkretnie nacisk na materialność wyłania się z wyborów metafor używanych przez Ammanitego, które konsekwentnie ucieleśniają niematerialne obiekty, takie jak ciemność: „Matowa i zwarta, [ciemność – M.C.] przenikała każdy róg, każdą szczelinę: twoje usta, twoje nozdrza, pory twojej skóry” (Ammaniti 2017: 102). Nawet słońce zostaje sprowadzone do skali ludzkiej, do rzeczy materialnej: „Kropka solarna topiła się jak masło na czarnej patelni”

¹⁹ Zob. na przykład: Alaimo 2010; Bennett 2010.

(Ammaniti 2017: 153). Najbardziej uderzający jest jednak opis więzi między bratem a siostrą, wyrażony przez konkretną metaforę, która umieszcza ich na jednym kontinuum z fizycznymi bytami i wydarzeniami: „Dorastała z bratem jak drzewo rośnie dokoła drutu kolczastego; połączyli się i byli teraz jednym stworzeniem” (Ammaniti 2017: 154). W ten sposób, wyrażenia metaforyczne pozbywają się bariery między ludzką subiektywnością a nie-ludzką materialnością²⁰. Należy pamiętać, że te metafory i porównania wiążą się z perspektywą dziecka dzięki zabiegowi focalizacji wewnętrznej: zainteresowanie materialnością zatem ukazuje „styl umysłu” Anny, jej specyficzny sposób doświadczania sytuacji postapokaliptycznej²¹. Pod tym względem skupienie się na materialności idzie w parze z misją Anny, aby opiekować się bratem, zapewniając mu jedzenie i schronienie – to jest materialne utrzymanie i komfort. W świecie naznaczonym śmiercią liczą się tylko rzeczy materialne – decydując o tym, kto przetrwa, a kto podzieli los niezliczonych martwych ciał rozrzuconych po Sycylii.

Z czasem powieść zaczyna się jednak sprzeciwiać temu survivalistycznemu podejściu. Gdy mieszkają nadal w wiejskim domu, Anna wymyśla bajki, aby trzymać brata z dala od niebezpieczeństw czyhających na zewnątrz: „Na zewnątrz, poza magicznym lasem, było pustkowie... Nikt nie przetrwał wściekłości boga Danona... Ich dwoje miało szczęście, że mieszkali w tym lesie, schowanym tak głęboko i tak gęstym, że bóg nie mógł ich zobaczyć” (Ammaniti 2017: 48). Prawdopodobnie pod wpływem książki z bajkami pozostawionej jej przez matkę, Anna zamienia ponurą rzeczywistość postapokaliptycznej Sycylii w mit zrodzony z wyobraźni. To umagicznianie świata na nowo jest wtedy jedynie wyborem strategicznym – Anna weszła w rolę i perspektywę dorosłego, opiekując się bratem i zdaje sobie sprawę, że są to „tylko” opowieści, że tak naprawdę nie ma nic ponad materialnością życia i śmierci. Jednakże jej trajektoria życiowa ostatecznie prowadzi ją do zaakceptowania, a nie odrzucenia dziecięcych fantazji, które okazują się być jedyną metodą na utrzymanie się przy nadziei w obliczu upadku społeczeństwa i wszechobecnej śmierci (również jej własnej, nadchodzącej na skutek wirusa).

Najistotniejsza w bildungsroman Anny jest jej relacja z Pietro. Gdy spotykają się po raz pierwszy, Pietro pyta Annę, czy widziała gdzieś parę adidasów „Hamburg”. Zdziwiona Anna pyta dlaczego, a Pietro wyjaśnia, że jego przyjaciel, który nosił takie buty, cudownie ozdrowiał z wirusa. Początkowo Anna odrzuca tę opowieść jako zwykłą bajkę. Pod koniec powieści, jednak, gdy Anna i jej brat docierają na kontynent i odkrywają to samo zniszczenie, które widzieli na Sycylii, znajdują oni parę adidasów Hamburg. W ostatniej

²⁰ Więcej na temat metafor i nieludzkości w: Caracciolo 2021, rozdział 6.

²¹ Więcej na temat metafor i stylu umysłu w: Semino & Swindlehurst 1996.

scenie Anna i Astor idą na północ, każdy z jednym butem Hamburg na sobie: „Astor zatrzymał się, wyprostował nogę i spojrział na but. »A jeśli to nie działa tylko z jednym?« Anna wzięła go za rękę i powiedziała: »To nieważne!«” (Ammaniti 2017: 261). Anna zdała sobie sprawę, że to, czy bajki są prawdziwe lub nie, jest nieistotne. Naprawdę ważna jest za to ich moc inspirowania nadziei i odporności, które świat materialny ciągle im odbiera. Anna rozwija zatem swego rodzaju podwójne widzenie, godząc materialne dbanie o brata z egzystencjalną wartością umagcznienia świata. Zamiast odrzucać dziecięcą perspektywę mitów i bajek, Anna uczy się jak wnosić ją w perspektywę materialną, tworząc produktywnę napięcie. Potrzeba opieki i podstawowego utrzymania nie zanika, co Anna wie dobrze – raczej otrzymuje nowe znaczenie. Mimo że przyszłość bohaterów pozostaje otwarta i bardzo niepewna, to właśnie myślenie magiczne o znaczeniu butów pozwala im iść dalej.

Zakończenie

Kulturowe wyobrażenia o kryzysie ekologicznym są głęboko ukształtowane – i w pewnym sensie zniekształcone – przez obawy i założenia dorosłych. Temat opieki rodzicielskiej, szeroko omawiany w ruchach środowiskowych, jest być może najbardziej wyrazistym przykładem perspektyw adultystycznych. W czasach zmian klimatu rodzicielstwo jest istotną kwestią, ale jak argumentowałem w tym artykule, warto również poświęcić uwagę drugiej stronie medalu, konfrontując się z tym, jak doświadczają kryzysu młodsze pokolenia. We współczesnym świecie to doświadczenie ma kluczowe znaczenie dla młodzieżowego ruchu klimatycznego, a fikcyjne narracje powieści, które tu przytoczyłem, pomagają dorosłym odejść od postrzegania dzieci jako jedynie bezbronnych i wymagających ochrony od najgorszych konsekwencji zmian klimatu (postrzegania zrozumiałego i często opartego na dobrych intencjach, ale redukującego specyfikę odpowiedzi dzieci na zmiany klimatu). Nawet w literaturze pisanej przez dorosłych i głównie dla dorosłych, przywołanie doświadczeń dziecka może pozwolić czytelnikom na zdystansowanie się od adultystycznych sposobów myślenia na temat zmian klimatu i na zrozumienie ograniczeń własnych wzorców conceptualnych i afektywnych – stąd też bierze się defamularyzacja wiążąca się z focalizacją dziecięcą w powieściach.

Znaczenia wytworzone przez ten zabieg są wielorakie: w *Emisariuszu* wyłania się nowy sposób doświadczania ludzkiego ciała, łączący ucieleśnienie dziecka bezpośrednio ze zjawiskami globalnymi; *Nowa Dzicz* sugeruje, że poczucie jedności ze światem poza-ludzkim może budować odporność i akceptację niestabilnej przyszłości; podobnie *Anna* przedstawia nowe umagcznienie rzeczywistości postapokaliptycznej jako niezbędny krok w kierunku nadziei.

Fokalizacja dziecięca idzie zatem w parze z afektywną trajektorią, która ubogaca, komplikuje, a nawet podważa rozumienie kryzysu klimatycznego przez dorosłych. Jak wykazałem w moich analizach, wymienione powieści współgrają z aktualnymi pracami teoretycznymi w humanistyce środowiskowej, przekładając ich spostrzeżenia na konkretne doświadczenia, głęboko związane z przyjęciem perspektywy dziecka przez focalizację wewnętrzną.

Strategie formalne i afektywne wyobrażenia o zmianach klimatu rezonują ze sobą – ta ważna obserwacja z dziedziny ekonarratologii ma szansę wzbogacić debaty naukowe na temat fikcji klimatycznej i środowiskowej. Oczywiście należy pamiętać, że umysły dzieci ukazane w tych powieściach są ostatecznie same w sobie produktem wyobraźni dorosłych, w związku z czym mogą nie do końca sprostać wyzwaniom, o których mówią studia nad dzieckiem – szczególnie pod względem czynienia dzieci bardziej aktywnych w procesach badawczych jako współuczestników. Jak twierdzą zatem, mimo że twórcze oddanie dziecięcych umysłów odgrywa ważną kulturową rolę odnośnie decentrowania postrzegania niepewnej przyszłości przez dorosłych czytelników, z pewnością jest więcej pracy ekonarratologicznej i ekokrytycznej do wykonania – na przykład, aby zrozumieć formalne strategie w narracjach środowiskowych pisanych również przez młodszych autorów, dla młodych czytelników²².

Podziękowania: Podczas pracy nad tym projektem autor otrzymał dofinansowanie od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 (umowa nr 714166). Autor dziękuje również Maaheen Ahmed za pomoc w poleceniu przydatnej literatury w dziedzinie studiów nad dzieckiem.

*Przełożyła Joanna Zienkiewicz
Ośrodek Badawczy Facta Ficta*

²² Krok w tym kierunku wykonuje Weik von Mossner w „Vulnerable Lives” (2017), skupiając się na młodzięzowej fikcji klimatycznej.

Źródła cytowań

- ALAIMO, STACY (2010), *Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self*, Bloomington: Indiana University Press.
- AMMANITI, NICCOLÒ (2017), *Anna*, transl. by Jonathan Hunt, Edinburgh, UK: Canongate.
- BENNETT, JANE (2010), *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*, Durham, NC: Duke University Press.
- BERNAERTS, LARS, CARACCILO, MARCO, HERMAN, LUC, VERVAECK, BART (2014), 'The Storied Lives of Non-Human Narrators', *Narrative*: 22 (1), pp. 68–93.
- CARACCILO, MARCO (2022), *Contemporary Fiction and Climate Uncertainty: Narrating Unstable Future*, London: Bloomsbury Academic.
- CARACCILO, MARCO (2021), *Narrating the Mesh: Form and Story in the Anthropocene*, Charlottesville: University of Virginia Press.
- CARACCILO, MARCO, KUKKONEN KARIN (2021), *With Bodies: Narrative Theory and Embodied Cognition*, Columbus: Ohio State University Press.
- CARACCILO, MARCO, LAMBERT, SHANNON (2019), 'Narrative Bodies and Nonhuman Transformations', *SubStance*: 48 (3), pp. 45–63.
- CHRISTENSEN, NINA (2021), 'Agency', in: Philip Nel, Lissa Paul, and Nina Christensen (eds), *Keywords for Children's Literature*, New York: New York University Press, pp. 10-13.
- COOK, DIANE (2020), *The New Wilderness*, New York: Harper Collins.
- COOPER, MELINDA (2010), 'Turbulent Worlds', *Theory, Culture, and Society*: 27 (2–3), pp. 167–90.
- CURRY, ALICE (2020), 'The Power and Potential: An Ecocritical Reading of Twenty-First-Century Childhood', in: Nathalie op de Beeck (ed.), *Literary Cultures and Twenty-First-Century Childhoods*, Cham, Switzerland: Springer International, pp. 253–65.
- DELEUZE, GILLES, AND FÉLIX GUATTARI (2007), 'Becoming-Animal', in: Linda Kalof and Amy Fitzgerald (eds.), *The Animals Reader: The Essential Classic and Contemporary Writings*, London: Berg, pp. 37-50.
- DUANE, ANNA MAE (2013), 'Introduction', in: Anna Mae Duane (ed.), *The Children's Table: Childhood Studies and the Humanities*, Athens: University of Georgia Press, pp.1-14.
- GARRARD, GREG (2012), 'Worlds without Us: Some Types of Disanthropy', *SubStance*: 41 (1), pp. 40–60.
- GENETTE, GÉRARD (1980), *Narrative Discourse: An Essay in Method*, transl. by Jane E. Lewin, Ithaca, NY: Cornell University Press.

- GHOSH, AMITAV (2016), *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*, Chicago: University of Chicago Press.
- GIBSON, JOHN (2007), *Fiction and the Weave of Life*, Oxford: Oxford University Press.
- GRUSIN, RICHARD, ED. (2015), *The Nonhuman Turn*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- HILDYARD, DAISY (2017), *The Second Body*, London: Fitzcarraldo.
- JAHN, MANFRED (2005), 'Focalization', in: David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (eds.), *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*, New York: Routledge, pp. 173–77.
- JAMES, ERIN (2019), 'Nonhuman Fictional Characters and the Empathy-Altruism Hypothesis', *Poetics Today*: 40 (3), pp. 579–96.
- JAMES, ERIN (2015), *The Storyworld Accord: Econarratology and Postcolonial Narratives*, Lincoln: University of Nebraska Press.
- JAMES, ERIN, MOREL, ERIC (2020), 'Introduction: Notes toward New Econarratologies', in: Erin James, Eric Morel (eds.), *Environment and Narrative: New Directions in Econarratology*, Columbus: Ohio State University Press, pp. 1-24.
- JOHNS-PUTRA, ADELINE (2019), *Climate Change and the Contemporary Novel*, Cambridge: Cambridge University Press.
- KLUWICK, URSULA (2015), 'Climate Change, the Novel, and the Bildungsroman: The Relation of Things in an Emergent World', in: Rainer Emig, Jana Gohrlich (eds.), *Proceedings of the Conference of the German Association of University Teachers of English*, vol. 36, Trier, Germany: Wissenschaftlicher Verlag, pp. 329–40.
- LEMENAGER, STEPHANIE (2017), 'Climate Change and the Struggle for Genre', in: Tobias Menely, Jesse Oak Taylor (eds.), *Anthropocene Reading: Literary History in Geologic Times*, University Park: Pennsylvania State University Press, pp. 220–38.
- LUTHAR, SUNIYA S., CICHETTI, DANTE, BECKER, BRONWYN (2000), 'The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work', *Child Development*: 71 (3), pp. 543–62.
- MARTÍNEZ GARCÍA, BELÉN, ANA (2020), 'Constructing an Activist Self: Greta Thunberg's Climate Activism as Life Writing', *Prose Studies*: 41 (3), pp. 349–66.
- NIXON, ROB (2011), *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- PHELAN, JAMES (2007), 'Estranging Unreliability, Bonding Unreliability, and the Ethics of Lolita', *Narrative*: 15 (2), pp. 222–38.
- SCHMID, WOLF (2005), 'Defamiliarization', in: David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (eds.) *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*, New York: Routledge, pp. 98.

- SEMINO, ELENA, SWINDLEHURST, KATE (1996), 'Metaphor and Mind Style in Ken Kesey's *One Flew over the Cuckoo's Nest*', *Style*: 30 (1), pp. 143–66.
- SEYMOUR, NICOLE (2018), *Bad Environmentalism: Irony and Irreverence in the Ecological Age*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- SHKLOVSKY, VIKTOR (1965), 'Art as Technique', in: Lee T. Lemon, Marion J. Reis (eds.), *Russian Formalist Criticism: Four Essays*, Lincoln: University of Nebraska Press, pp. 3-24.
- STERNBERG, MEIR (1982), 'Proteus in Quotation-Land: Mimesis and Forms of Reported Discourse', *Poetics Today*: 3 (2), pp. 107–56.
- TAWADA, YOKO (2018), *The Emissary*, transl. by Margaret Mitsutani, New York: New Directions.
- THUNBERG, GRETA (2019), 'Transcript: Greta Thunberg's Speech at the UN Climate Action Summit', *NPR*, 23.9.2019, www.npr.org/2019/09/23/763452863/transcript-greta-thunbergs-speech-at-the-u-n-climate-action-summit, [dostęp: 10.11.2022].
- TREXLER, ADAM (2015), *Anthropocene Fictions: The Novel in a Time of Climate Change*, Charlottesville: University of Virginia Press.
- WALL, JOHN (2019), 'From Childhood Studies to Childism: Reconstructing the Scholarly and Social Imaginations', *Children's Geographies*, September 25, 2019, online: doi.org/10.1080/14733285.2019.1668912.
- WALLACE-WELLS, DAVID (2018), 'Parenting the Climate Change Generation', *New York Magazine*, 20.12.2018, online: nymag.com/intelligencer/2018/12/parenting-children-generation-of-climate-change.html.
- WEBER, MAX (1991), 'Science as Vocation', in: H. H. Gerth and C. Wright Mills (transl.), *From Max Weber: Essays in Sociology*, Abingdon, UK: Routledge, pp. 129–58.
- WEIK VON MOSSNER, ALEXA (2017), *Affective Ecologies: Empathy, Emotion, and Environmental Narrative*, Columbus: Ohio State University Press.
- WEIK VON MOSSNER, ALEXA (2017), 'Vulnerable Lives: The Affective Dimensions of Risk in Young Adult Cli-Fi', *Textual Practice*: 31 (3), pp. 553–66.
- WOODS, DEREK (2014), 'Scale Critique for the Anthropocene', *Minnesota Review* (83), pp. 133–42.